

ВРОЖДЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

*Авторы: клинические ординаторы Эшанкулова Азиза Бахтиёровна
Раисова Мехрибан Джафаровна, Муинова Шахноза Комиловна
Самаркандский государственный медицинский университет
Кафедра Эндокринологии
Научный руководитель: Бахриева Низора Наимовна*

Аннотация: В статье представлены основные подходы к диагностике и лечению пациентов с классическими и неклассической формами дефицита 21-гидроксилазы. Рассмотрены методики проведения диагностических проб и параметры гормональных показателей для оценки адекватности заместительной терапии глюкои минералокортикоидами.

Ключевые слова: врожденная дисфункция коры надпочечников, неклассическая врожденная дисфункция коры надпочечников, 17-гидроксипрогестерон, Синактен.

ВВЕДЕНИЕ

Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) – это группа аутосомно-рецессивных заболеваний, характеризующихся дефектом одного из ферментов или транспортных белков, принимающих участие в синтезе кортизола в коре надпочечников. В настоящее время описано 7 форм ВДКН (дефект StAR-протеина, дефицит 20,22-десмолазы, 17-гидроксилазы/17,20-лиазы, 3-гидроксистероиддегидрогеназы, 21-гидроксилазы, дефицит 11-гидроксилазы, оксидоредуктазы), 6 из которых представлено на рисунке, а последний фермент является донором электронов для других ферментов [1–4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При всех формах ВДКН отмечается дефицит кортизола, что по механизму отрицательной обратной связи приводит к повышению уровня

адренокортикотропного гормона (АКТГ) и гиперплазии надпочечников. В результате стимуляции надпочечников происходит избыточное накопление стероидов, предшествующих ферментативному блоку. Клиническая картина каждой формы ВДКН обусловлена дефицитом гормонов, синтез которых невозможен при данном ферментативном блоке, и избытком накапливаемых предшественников. Как правило, благодаря яркой клинической картине диагноз ВДКН устанавливается в детском возрасте (табл. 1).

Таблица 1. Основные характеристики различных форм ВДКН

Форма	Описание
Липоидная гиперплазия коры надпочечников (дефицит StAR-протерина), дефицит 20,22-десмолазы	Снижение синтеза всех стероидов коры надпочечников, накопление липидов в коре надпочечников <i>Клиническая картина:</i> тяжелая надпочечниковая недостаточность, гипогонадизм, мужской псевдогермафродитизм, липоидная гиперплазия надпочечников
Дефицит 17-гидроксилазы/17,20-лиазы	Снижение синтеза кортизола и половых стероидов. Повышение уровня альдостерона и его предшественников <i>Клиническая картина:</i> мужской псевдогермафродитизм, задержка полового развития у девочек, артериальная гипертензия, гипокалиемия <i>Гормональные маркеры:</i> дезоксикортикостерон, кортикостерон
Дефицит 3-гидроксистероид-дегидрогеназы	Снижение синтеза кортизола и нарушение превращения дегидроэпиандростерона в андростендион <i>Клиническая картина:</i> надпочечниковая недостаточность, мужской и женский псевдогермафродитизм, преждевременное адренархе <i>Гормональные маркеры:</i> 5-стероиды: прегненолон, 17-гидроксипрегненолон, дегидроэпиандростерон
Дефицит 11-гидроксилазы	Снижение синтеза кортизола, повышение уровня андрогенов и дезоксикортикостерона – предшественника альдостерона <i>Клиническая картина:</i> надпочечниковая недостаточность, вирилизация у девочек, преждевременное половое развитие, артериальная гипертензия <i>Гормональный маркер:</i> 11-дезоксикортикостерон
Дефицит оксидоредуктазы (мутация гена POR)	Картина менее специфична, чем при других формах. Снижен уровень половых стероидов, минералокортикоиды снижены или в норме, у девочек возможна вирилизация наружных половых органов, повышение нескольких разных предшественников кортизола в крови <i>Гормональные маркеры:</i> 17ОНР, прогестерон, 17-гидроксипрегненолон
Дефицит 21-гидроксилазы	Подробно представлено в статье

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Данная статья посвящена наиболее частой форме ВДКН, отвечающей за 90% всех случаев этого заболевания, – дефициту 21-гидроксилазы. Указанная патология возникает при наличии мутаций в гене *CYP21*, кодирующем работу фермента 21-гидроксилазы [1, 2, 5]. В случае крупных мутаций (делеции, сплайсинговой

мутации), при которых активность фермента снижена до 0–2%, развиваются классические формы ВДКН (вирильная и сольтеряющая). При точечных мутациях и сохранении до 50% активности фермента развивается неклассическая форма ВДКН. В случае гетерозиготных мутаций клиническая картина определяется более «легкой» мутацией (табл. 2). Распространенность классических форм дефицита 21-гидроксилазы составляет от 1:10 000 до 1:20 000 новорожденных в мире.

Таблица 2. Частотное распределение разных генотипов и генетически-фенотипические корреляции у взрослых пациентов с дефицитом 21-гидроксилазы [4]

Мутация	Встречаемость, %	Форма заболевания, %
<i>I2spl/I2spl</i>	47	Сольтеряющая – 85 Вирильная – 15
<i>I172N/I172N</i>	33	Сольтеряющая – 21 Вирильная – 78
<i>E3del/E3del</i>	5	Сольтеряющая – 100
<i>R356W/R356</i>	5	Сольтеряющая – 100
<i>Q318X/Q318/X</i>	2	Сольтеряющая
<i>I2spl/I172N</i>	2	Сольтеряющая
<i>I2spl/P30L</i>	2	Вирильная
<i>I2spl/V281L</i>	2	Вирильная
<i>I172N/R356W</i>	2	Вирильная

Клиническая картина дефицита 21-гидроксилазы складывается из 2 основных компонентов: надпочечниковой недостаточности, возникающей вследствие дефицита синтеза кортизола и альдостерона, и гиперандрогении, возникающей из-за избыточной продукции незаблокированных половых стероидов (см. рисунок). При сольтеряющей форме наиболее опасным проявлением является дефицит минералокортикоидов: снижаются реабсорбция натрия в канальцах почек, объем циркулирующей крови, артериальное давление, что приводит к выраженному обезвоживанию. Наиболее тяжело сольтеряющие кризы протекают в детском возрасте, затем их частота снижается, однако в стрессовых ситуациях, например при операциях, травмах, интеркуррентных заболеваниях, они могут осложнить течение заболевания и у взрослых.

У взрослых пациентов с различными формами ВДКН отмечается низкий конечный рост, что является следствием как недостаточного, так и избыточного лечения глюкокортикостероидами в детстве. Признаки гиперандрогении у женщин

обычно ярко выражены и при отсутствии лечения проявляются вирилизацией наружных половых органов, аменореей, выраженной алопецией и гирсутизмом. У мужчин клинических признаков гиперандрогении не отмечается.

Неклассическая форма дефицита 21-гидроксилазы не сопровождается признаками надпочечниковой недостаточности и проявляется поздно – обычно после пубертатного возраста. У мужчин это заболевание практически никогда не диагностируется и не требует лечения в связи с отсутствием характерных признаков. У женщин отмечаются признаки умеренной гиперандрогении, нарушение менструального цикла и проблемы с вынашиванием беременности [5].

Из всех препаратов ГК не должен применяться во время беременности дексаметазон, который не инактивируется ферментом плаценты 3-гидроксистероиддегидрогеназой и в неизменном виде проходит в кровь плода. Остальные ГК допустимы к использованию.

При рождении наружные половые органы девочек имеют гетеросексуальное строение: различная степень гипертрофии клитора; сращенные большие половые губы напоминают мошонку, что формирует единое мочеполовое отверстие у основания клитора — урогенитальный синус. У некоторых больных внутриутробная андрогенизация настолько выражена, что наружные половые органы чрезвычайно сходны с мужскими, и нередко девочкам при рождении присваивается мужской гражданский пол. Гипертрофированный клитор напоминает нормальный половой член, мочеполовое отверстие открывается чаще снизу ствола на разном уровне его протяженности, давая повод для постановки диагноза «гипоспадия» [3].

Формирование наружных половых органов у мальчиков происходит по изосексуальному типу — при рождении ребенка можно заметить небольшое увеличение полового члена. Следует отметить, что в период новорожденности поставить диагноз вирильной формы ВДКН у мальчиков весьма затруднительно, т. к. явных нарушений в развитии половых органов не определяется. Однако у некоторых больных мужского пола с рождения можно заметить увеличение

полового члена, морщинистость мошонки, пигментацию срединного шва пениса, кожи мошонки, срединной линии живота, ареолы сосков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Новорожденным с нарушением формирования пола (НФП) во избежании ошибок установления половой принадлежности, необходимо определить 17 оксипрогестерон, ДГЭА, СУР -21 и кариотип.
2. Вирильная форма ВДКН требует начала своевременного лечения, т.к. при данной форме при несвоевременной терапии наблюдается преждевременное закрытие зон роста, что влияет на конечный рост ребёнка.
3. Необходимо назначение Кортефа до закрытия зон роста и только после их закрытия возможно назначение Дексаметазона .
4. Во время родов рекомендуется вводить гидрокортизон парентерально. Если женщине проводилась пластика наружных половых органов, рекомендуется родоразрешение путем кесарева сечения. Родоразрешение при нВДКН проводится по общим акушерским показаниям. В день родов женщинам, у которых в результате теста с тетракозактидом выявлялось неадекватное повышение кортизола (менее 500 нмоль/л), необходимо введение гидрокортизона парентерально. После родов в плановом порядке эндокринологом принимается решение о необходимости дальнейшего лечения пациентки с помощью ГК или возможности постепенной его отмены [1, 2, 16–19].

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95 (9): 4133–60.
2. Сазонова а.и. соматический статус и метаболические нарушения у взрослых пациентов с различными формами вдкн. дис канд. мед наук. м., 2013.
3. Speiser PW, Dupont B, Rubinstein P et al. High frequency of nonclassical steroid 21-hydroxylase deficiency. Am J Hum Genet 1985; 37: 650–67.

4. Azziz R, Hincapie LA, Knochenhauer ES et al. Screening for 21-hydroxylase-deficient nonclassic adrenal hyperplasia among hyperandrogenic women: a prospective study. *Fertil Steril* 1999; 72: 915–25.

5. Bidet M, Bellanné-Chantelot C, Galand-Portier MB et al. Clinical and molecular characterization of a cohort of 161 unrelated women with nonclassical congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency and 330 family members. *J Clin Endocrinol Metab* 2009; 94: 1570–8.

